

Recensione a Lucio Caracciolo, *La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa*, Feltrinelli, Milano 2022

di Enrico Volpe

Il libro di Lucio Caracciolo *La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa* si presenta come un'agile pubblicazione che intercetta uno dei temi mediaticamente e politicamente più sentiti dell'anno 2022, ossia l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia guidata da Vladimir Putin. Questo evento, dopo quello dell'11 settembre negli Stati Uniti, rappresenta probabilmente il più grande spartiacque nella storia della politica occidentale del XXI secolo, in cui tutte le potenze transatlantiche sono coinvolte in un'operazione di guerra sul territorio europeo contro un'altra superpotenza. Il messaggio è chiaro: l'Occidente (in particolare l'Europa) non è un rinnovato Eden, né tantomeno una zona invulnerabile dai conflitti armati; le dinamiche sono sempre le stesse, con la guerra come elemento dello scacchiere e non più come tabù. Si obietterà che già nel 1992-1995 l'Europa è stata sconvolta dal conflitto serbo-bosniaco, ma questa è la prima volta dopo la caduta dell'Unione Sovietica che la Russia "scende in campo" in territorio europeo.

Il titolo del libro di Caracciolo richiama in maniera provocatoria il celebre saggio di Francis Fukuyama *The End of the History and the last Man* del 1992. Come è noto, la "fine della storia" per lo studioso americano è rappresentata dal trionfo delle democrazie liberali alla fine della Guerra Fredda, che segna la definitiva vittoria del modello liberale americano su quello sovietico comunista. Per Fukuyama, il liberalismo occidentale sarebbe esso stesso garanzia di pace sulla base del fatto che esso fa ricorso allo strumento diplomatico e che, dopo la caduta del muro di Berlino e dell'URSS, non c'è un vero antagonista all'impero occidentale e, in mancanza di un *alter*, non può che esserci la *pax* americana. In realtà il mondo non ha mai conosciuto una pacificazione totale, né tantomeno i paesi occidentali hanno mai vissuto una fase di "quiescenza" bellica totale. L'invasione dell'Ucraina, però, rappresenta una traslazione del problema dentro il cortile di casa nostra, vale a dire entro i confini

territoriali europei. Sebbene l'Ucraina non faccia parte formalmente né dell'UE né della NATO, *de facto* la questione della sua integrità territoriale si pone come un problema europeo-occidentale. Caracciolo mette in luce proprio la contraddizione alla base della pacificazione messa in campo dalle democrazie occidentali, mostrando come il teorema della “fine della storia” sia quantomai fragile. Pur volendo chiudere un occhio (o forse tutti e due) sulle vicende belliche dal 1991 al 2001 (dalla fine dell'Unione Sovietica all'attentato al *World Trade Center*), oggi come oggi non è possibile non decretare il fallimento della tesi della “fine della storia”. Questo aspetto è il cuore dell'analisi di Caracciolo, la cui critica più feroce è rivolta proprio all'Unione Europea. Secondo l'autore, negli ultimi anni in Europa vige l'idea che il vecchio continente svolga ancora un ruolo di primo piano e che sia in grado di sganciarsi quando e come vuole dall'alleato americano. Per fare questo, l'Europa dovrebbe avere un'autonomia economica ed energetica, ma soprattutto militare. L'autore parla di una “Europa eterodiretta”, proprio a rimarcare la dipendenza pressoché totale degli europei dagli americani (direttamente), ma anche dalle mosse di Cina e Russia. Caracciolo rimarca come i cosiddetti Stati Uniti d'Europa siano più un'elucubrante fantasiosa e utopistica piuttosto che un progetto reale, proprio a rimarcare la totale assenza di autonomia da parte degli europei; in altre parole, Lucio Caracciolo non attribuisce all'Unione Europea il ruolo di un vero e proprio soggetto geopolitico.

La questione si sposta, poi, su una lucida analisi dell'attualità. Sempre in contrasto con le tesi della “fine della storia”, Caracciolo sostiene che la guerra in Ucraina non sia un episodio isolato, ma il segnale del fatto che l'epoca della *pax* occidentale è ormai, purtroppo, alle spalle. La Seconda guerra mondiale ha lasciato in eredità – per così dire – un sentimento di ripudio per la guerra nelle generazioni, ma anche l'impossibilità da parte dei protagonisti militari delle due grandi guerre di riprendere in mano le armi e procedere a ulteriori conflitti armati. Complice anche la deterrenza nucleare, l'Europa ha vissuto nel secondo Novecento un periodo di pacificazione che Caracciolo precisa essere non la

regola (come noi siamo implicitamente portati a percepirla), ma l'eccezione. In altre parole, secondo l'autore si sta gradualmente tornando a una condizione dell'Europa come perennemente in confitto, anche se c'è stato un relativo superamento (o incapacità di procedere militarmente) degli stati nazionali. La conclusione del libro è certamente amara e dipinge un quadro non auspicabile ma, a parere dell'autore, decisamente inevitabile.

Il volume di Caracciolo è utile per chi vuole comprendere il conflitto russo-ucraino nell'ottica di una visione del mondo globale e non come un episodio militare armato. L'autore fornisce un quadro amaro e preoccupante, ma guarda alle cose da un punto di vista filosofico e geopolitico, un'analisi quantomai rara e necessaria alla luce delle informazioni nelle quali siamo quotidianamente immersi.